

MARKAZIY OSIYO VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA ENERGIYA SAMARADOR BINOLAR QURILISHINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

¹Ablaeva O‘g‘iloy Shodiqulovna, ²Normatova Nargiza Azimjonovna, ³Saven Sergey
Yurievech, ⁴Yunusboyev Bexruz Aziz ugli

¹Jizzax politexnika instituti dotsenti, ²Jizzax politexnika instituti assistenti, ³Associate Professor
of the Department of Industrial and Civil Engineering, ⁴Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177543>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston hududida energiya samaradorligiga ega bo‘lgan passiv va aktiv uylarni qurishda bo‘ladigan jarayonlarni o‘z ichiga olgan. Talablarni o‘tilgan yoki o‘tishi kerak bo‘lgan mavzu bo‘yicha kichik jamoa bo‘lib fikrlash hamda xotirlash, o‘zlashtirilgan bilimlarni yodga tushurib, to‘plangan fikrlarni umumlashtirib ifodalay olishga o‘rgatadi.

Kalit so‘zlar: energiya samarali, passiv uylar, aktiv uylar, binoning issiqlik, energiya samaradorlik uylar.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс строительства пассивных и активных домов с энергоэффективностью на территории Узбекистана. Требования учат студентов думать и запоминать в составе небольшой группы тему, которая была или должна быть пройдена, вспоминать полученные знания и обобщать собранные идеи.

Ключевые слова: энергоэффективные, пассивные дома, активные дома, отопление зданий, энергоэффективные дома.

Abstract. In this state the process of construction of passive and active houses with energy efficiency in the territory of Uzbekistan is considered. Trebovaniya uchat studentov dumat i zapominat v sostave nebolshoy gruppy temu, kotoraya byla ili doljna byt proydена, vspominat poluchennыe znaniya i obobshchat sobrannыe idey.

Keywords: energy efficient, passive houses, active houses, building heating, energy efficiency houses.

Energiya samarador binolarni qurish jahon energetika inqirozidan keyin boshlandi. Jahonda dastlabki ko‘p qavatli energiya samarador binoni hayotga tatbiq etish bundan oldinroq 1972 yil Amerika Qo‘shma Shtatlarining Manchesterida qurilgan.

Energiya samarador uy qanday bo‘lishi lozimligi to‘g‘risida jiddiy fikr yuritishlar o‘tgan asrning oxirlaridan boshlandi. Bunda Avstriya, Germaniya, Shvetsiya mutaxassislarini avvalo, elektr energiyasi va binoni isitishga ketadigan iqtisodiy sarf-xarajatlarni tejashmasalalari qiziqitirdi. Ular tomonidan olib borilgan izlanishlar natijasida, uying umumiy energiya samaradorligiga isitish tizimi balki oldinlari hech qachon hisobga olinmagan binoning nisbatan yorug‘likka qarab qurilishi, qurilish shakli ham ta‘sir qilishi aniqlandi.

Yaqin o‘tmishda uylarni gaz bilan isitish arzon bo‘lgan davrda insonlar issiqlikni tejoychi uylar haqida deyarli o‘ylashmagan. Ya‘ni bunda quruvchi nafaqat uyni isitishni, balki ko‘chani ham isitish to‘g‘risida uylash mumkin. Dunyo bo‘yicha energiya resurslariga bo‘lgan narxlarning doimiy ravishda o‘sib borishi natijasida bugungi kunda vaziyat tubdan o‘zgardi. Quruvchilar ko‘proq issiqlikni yo‘qotish darajasini olib keladigan issiqlik saqllovchi uylarni qurish to‘g‘risida o‘ylaydigan bo‘lib qolishgan. Xonadagi issiqlik devorlardan, derazalardagi tirqishlardan o‘tishi ham katta yo‘qotishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Binoning issiqlik yo‘qotishi darajasi quyidagicha ventilyasiya orqali 30-35 foiz, derazalardan 20-25 foiz, devorlardan 15-25 foiz, tomdan 10-20 foiz va fundamentlar orqali issiqlikni yo‘qotish 20-25 foizni tashkil etadi.

Binolarning energiya samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omil bu qo‘llaniladigan issiqlik saqlovchining samaradorligi va xizmat qilish muddatidir. Shu sababli so‘nggi yillarda yevropa va Shimoliy Amerika mamlakatlarida xususiy uy qurilishida va passiv uylarni yaratish uchun asosiy komponentlar bo‘lib hisoblanuvchi mashhur issiqlikni saqlovchi isitkichlardan keng qo‘llanilmoqda.

Energiya samarador binolar ikki turga bo‘linadi: passiv va aktiv. Energiya samarador uy yoki passiv bu judayam kam energiya iste‘mol qiluvchi uy xisoblanadi. Passiv uylarni isitish unda istiqomat qiluvchilarning tabiiy issiqliklaridan maishiy uskunalardan chiqadigan issiqlik va muqobil energiya manbalari hisobiga amalga oshirilishi lozim. Issiq suv bilan ta'minlash qayta tiklanadigan energiyalarni, issiqlik nasoslari yoki quyosh batareyalarini o‘rnatish hisobiga amalga oshiriladi.

Binolarni issiqlikka bo‘lgan ehtiyojini qondirishda quyosh energiyasidan foydalanish uchun passiv, faol va aralash yoki boshqacha qilib aytganda integral geliosistemalar qo‘llanishi mumkin.

Passiv geliosistemalarda quyosh energiyasini qabul qilish va qayta ishlash vazifasini – bino, uning xona va konstruksiyalari bajaradi, issiqlik taqsimlanishi konveksiya hisobiga amalga oshiriladi.

Faol geliosistemalarda quyoshdan olinayotgan energiyani qabul qilish, qayta ishlash, boshqa joyga olib o‘tish, yig‘ish va taqsimlash uchun maxsus muxandislik qurilmalari - kollektorlari, issiqlik tarmoqlari passiv sistemalarnikiga qaraganda ancha baland.

Geliosistemalarda ham passiv, ham faol geliosistemalar elementlari qo‘llaniladi, bunda quyosh energiyasidan foydalanish samaradorligi oshadi.

Passiv issiqlik sistemali xonalarda parnikli effekt, bino og‘ir konstruksiyalari tomonidan quyosh nurini issiqlik energiyasi akkumlyasiyasi effekti va issiqlik yetkazib berish konvensiyasi effektlariga asoslangan. Janubga qaragan devorining katta qismi oynavand binolar, oddiy oranjereyalar, suv quyiladigan tomli binolar va fasadidan isitish suvli sistemalari issiqlik unumdorligi so‘zlanadigan binolar passiv geliosistemalarga kiradi. Hozirgi Energiya samarador binolar ikkinchi tur aktiv uylar qayta tiklanadigan manbalardan foydalangan tarzda energiyani o‘zi ishlab chiqadi. Aktiv uyning ba‘zaviy parametrlari passiv uylarga o‘xshash bo‘lib, ikkinchi muhim jihati uning binolardagi ventilyasiyalash, temperatura rejimini qo‘llab-quvvatlashi to‘g‘ri qulay mikro iqlimni yaratishi. Aktiv uy nafaqat o‘zini balki mehmonxonani, xammomni, baysseynni energiya va issiqlik bilan ta‘minlashga qodir bo‘lgan uy xisoblanadi.

Aktiv uylar dunyoda birinchi bo‘lib Daniyada qurilgan bo‘lib, u ham passiv uyga o‘xshab kam energiya iste‘mol qilishi bilan birga u yana energiya ishlab chiqarishi va uni markaziy tarmoqqa uzatishga qodir bo‘lganligi uchun ko‘pgina mamlakatlarda mablag‘ ham topishi mumkin. Shunday ekan, bunday uylar xarajatlar manbai emas, balki daromad manbai hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T.: “O‘zbekiston” 2017 yil
2. Concrete with a complex additive based on a superplasticizer and an organosilicon polymer N Asatov, N Raxmonov, U Ablayeva - E3S Web of Conferences, 2023
3. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шомоллатиладиган тизимлари асосий системалари. Ў.Ш. Аблаева, Н.А.Норматова - Science and Education, 2021
4. Energy saving in modern social architectural design U. Ablayeva - Prob Archit Constr, 2019.
5. Energiya samarador uylar qurilishini qishloq sharoitida ommalashtirish istiqbollari
6. N.E. Rahmonov - Science and Education, 2022
7. Parameters of heat treatment increased concrete strength at its watertightness N. Asatov,
8. M.Tillayev, N. Raxmonov - E3S Web of Conferences, 2019.